

ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАР ОРҚАЛИ ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИГА ТАҲДИДЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

СУПИЕВ Фарҳод Мукумович

Чирчиқ олий танк кўмондонлик муҳандислик билим юрти
Қуrollаниш ва отиш кафедраси катта ўқитувчиси, подполковник

Аннотация: Бугун инсоният тараққиёти барча соҳаларда шиддат билан илгарилаб бормоқда. Бу даврни турли ҳил номлар билан турлича аташмоқдалар. Кимдир уни “Глобаллашув даври” деса, яна кимдир “ахборотлашув даври” деб изоҳлашмоқда.

Калит сўзлар: ижтимоий тармоқ, глобаллашув, ахборот муаммоси, компьютер инқилоби, ахборот хавфсизлиги, ахборот асри, ахборот олами.

Сўнгги йилларда курраи заминда ахборот алмашинувининг тезкор ривожланиши, ижтимоий тармоқларнинг барча давлатлар, барча ёшдаги инсонлар учун ягона ахборот алмашинуви воситасига айланиб бораётгани натижасида, “Ахборот хавфсизлиги” тушунчаси пайдо бўлди. Чунки бугун ахборот орқали турли ижтимоий қатламлар ва ёшлар онгида содир бўлаётган ўзгаришлар айнан ахборот хуружлари орқали содир бўлмоқда. Ахборот муаммоси ҳозирги компьютер инқилоби шароитида, яъни ахборотни сақлаш ва узатиш вазифалари деярли машиналар зиммасига юкланган замонда унинг хавфсизлигини таъминлашга ҳамда мустаҳкамлашга эришиш долзарб вазифа ҳисобланади.

“Ахборот асри” деб аталаётган бугунги замонимизда ишлаб чиқариш ва бошқариш, молия ва мудофаа, транспорт ва энергетика, таълим ва ОАВ кабиларни ахборот коммуникация воситаларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Эндиликда ахборот инсон ҳаётининг муҳим қадриятларидан бирига айланиб 890 улгурди. Ахборот оламида ўринли ишлатилган маълумотлар тараққиётга хизмат қилса, аксинча битта ёлғон ахборот билан дунёни ларзага солиш мумкин [1]. Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизнинг амалдаги қонунчилигига кўра, миллий қадриятларимизга зид бўлган маҳсулотларни тайёрлаш, тарқатиш ва сотиш таъқиқланган. Четдан кириб келаётган кинофильмларнинг асосидаги ғояда шахс руҳий ҳолатини издан чиқариш, улардаги эстетик дидни йўқотиш ва жамиятда ахлоқий парокандаликни келтириб чиқариш назарда тутилади. Уларнинг мақсади кўз илғамас даражада

яширин ва бир қарашда зарарсиздек туюлса-да, моҳиятан бу мавзудаги фильмлар руҳий ва ахлоқий парокандаликни кўзлайди. Афсуски чегара билмайдиган бу каби маънавий таҳдидлар таъсирида ёшларимиз дунёқарашида маънавийтимизга зид бўлган одатлар ҳам учрамоқда.

Айни пайтда ҳаёт ҳақиқати шуни кўрсатадики, ҳар қандай тараққиёт маҳсулидан икки ҳил мақсадда – эзгулик ва ёвузлик йўлида фойдаланиш мумкин. Ёвузлик йўлида фойдаланиш бугунги кунда энг оммалашган ва долзарблиги билан алоҳида ўрин эгалламоқда. Чунки инсонларнинг кундалик истеъмолига айланган “интернет”, “радио - телеведения” дан ҳар хил сиёсий кучлар бундан унумли фойдаланмоқдалар [2]. Натижада турли оқимларга кириб, диний экстремизм ташкилотларини ғаразли ниятларини амалга оширишдаги воситага айланиб қолаётган инсонлар йўқ эмас албатта. Замонавий фан- техника маҳсули бўлган мобил алоқа воситалари ва интернет бугунги кунда ёшлар ахлоқий ва эстетик камолотига соя солаётган энг хатарли коммуникация воситаси ҳисобланади. Уларда зўр бериб намоёиш этилаётган эротик ва террористик руҳдаги суръатлар ва видероликлар ҳеч қандай ахлоқий меъёрларга тўғри келмайди.

Ахборот хуружлари шахсга муайян ташкилот ва давлатга йўналтирилган таъсир бўлиб, асл мақсади нормал таъсир бўлишини назарда тутган сиёсий - ижтимоий гуруҳларнинг ғаразли ниятларидан келиб чиқади, шу боис, хавфсизлик чораларин кўриш ҳам турли соҳаларда ва турли жабҳаларда амалга оширилмоқда. Бугунги кунда интернет орқали етказилаётган хуружларнинг аниқ манзилени билиш анча мушкул.

Мутахассислар юқоридаги компьютер жиноятчилиги қўйидаги турлари мавжудлигини таъкидлаб ўтишади:

- 1) қўпоровчилик;
- 2) жосуслик;
- 3) экстремистик гуруҳлар фаолияти;
- 4) уюшган жиноятчилик ва қаллоблик;
- 5) ҳаккерлар фаолияти.

Буларни амалга оширувчилар эса:

- а) ҳаккерлар,

б) крекерлар;

в) фрикерлардир.

Улар ўзларини фаолиятини инсон онгини ғаразли ғоялар билан тўлдиришда, давлат, фан-техника ва саноат тараққиётига салбий таъсир кўрсатишда намоён қилади.

Ҳаммамиз яхши биламиз, мафкуравий таҳдид соҳасига қарши туришда катта ёки кичик масаланинг ўзи йўқ. Бу жараёнда ҳамма нарса муҳим. Холбуки, бизнинг минг йиллик қадриятларимизни, одоб-ахлоқ меъёрларимизни, бир сўз билан айтганда, рухий дунёмизни издан чиқаришга қаратилган маккорона саъй-харакатларга деярли ҳар қадамда дуч келамиз.

Кўп ҳолларда “Оммавий маданият” никоби остида зўравонлик, фахш, ахлоқсизлик ғоялари тарғиб қилинмоқда. Бу “маданият”га учган миллатнинг неча минг йиллик қадриятлари, маънавий бойликлари ўз таъсир кучини йўқотиши, қадрсизланиши аниқ. Зеро, “оммавий маданият” оломонни, ўзгалар хохиш-иродасига бўйсунадиган манқуртлар оломонини етиштириб беради [3].

Бугунги кунда дунёнинг кўплаб соғлом фикрли зиёлилари, мутахассислари ҳам дунё миқёсидаги глобаллашув жараёнининг, хусусан зўр бериб тарғиб-ташвиқ қилинаётган “оммавий маданият”нинг кўплаб халқлар учун салбий таъсирга эга эканига эътибор қаратмоқдалар. Албатта, маънавий таҳдидларга салбий муносабатда бўлишнинг ўзи етарли эмас. Бундай таҳдидларнинг табиатини, илдизини, манбаларини ва ўзаро алоқаларини чуқур англаб етганимиздагина уларга қарши курашиш осон кечади.

Ана шундай вазиятни ҳисобга олган ҳолда ёшларимизни маънавий оламини бундай таҳдидлардан асраш, ҳозирги ўта мураккаб замонда халқаро майдонда содир бўлаётган жараёнларни туб моҳиятига етиб бориш, улар ҳақида ҳолис ва мустақил фикрга эга бўлиш, бугунги куннинг энг долзарб вазифаси десак, ҳеч қандай ҳато бўлмайди. Ушбу вазифаларни амалга оширишда энг аввало, ёшларнинг ижтимоий ҳулқ-атворини ўрганиш лозим.

Ижтимоий ҳулқда кўзга ташланадиган энг муҳим ҳолатлардан бири – ташвишланиш, нималардандир чўчиш, ва шу туфайли ижтимоий муносабатлардан ўзини олиб қочишга интилиш ҳисларини намоён бўлишидир. Уларда кечадиган

ички кечинмаларда, ғоявий бўшлиқлар пайдо бўлган даврларда, кризис даврларда уларга турли ташқи таъсирлар уларнинг қайси йўлдан кетишини белгилаб бериши мумкин. Агар ёшларда психологик ҳимоя механизлари шаклланган бўлса, уларнинг турли эгри йўллардан асраб қолувчи куч сифатида, психологик ҳимоя механизмлари майдонга чиқади.

Демак, очик ахборотлар таҳдиди шароитида ёшларни тўғри яшашга, ватанпарвар ва инсонпарвар бўлишга, эркин фикрли бўлишга ўргатиш орқали уларда мавқуравий иммунитетни тарбиялаш, ахборот маданиятини шакллантириш, шунингдек ахборот хавфсизлиги масаласига жиддий ёндашиш бугуннинг энг долзарб вазифаларидан эканлигини англатади. Ушбу долзарб вазифаларни амалга ошириш биз каби ўқитувчи, мураббийлардан юксак масъулият талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чор-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. 2020 йил. 27 февраль.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. “Халқ сўзи” газетаси. 2020 йил 25 январь сони.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Олий таълимнинг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори. 2001йил 16 август.